

KOVÁCS MÁTYÁS MÁRTON
SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

SZAKDOLGOZATOK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

KOVÁCS MÁTYÁS MÁRTON
SZAKDOLGOZAT

Trochoidális szerszámpanyák optimalizálásánál alkalmazható
keresési módszerek összehasonlító vizsgálata

Témavezető:

Dr. Jacsó Ádám
adjunktus

Budapest, 2024

SZAKDOLGOZAT-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Kovács Mátyás Márton		Azonosító: 72170383868	
	Képzéskód: 2N-AM0	Specializáció kódja: 2N-AM0-KF-2017	Feladatkiírás azonosítója: GEGT:2025-1:2N-AM0:BBY263	
	Szak: Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)			
	Szakdolgozatot kiadó tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék		Záróvizsgát szervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	
	Témavezető: Dr. Jacsó Ádám (77005419276), adjunktus			

FELADAT	Cím	Trochoidális szerszám pályák optimalizálásánál alkalmazható keresési módszerek összehasonlító vizsgálata Comparative study of search methods in trochoidal tool path optimisation
	Részletes feladatok	1. Végezzen irodalomkutatást a trochoidális horonymegmunkálás témakörében! 2. Vizsgálja meg, hogy milyen keresési módszerek alkalmazhatóak a trochoidális szerszám pályatervezés során! 3. Implementáljon különböző keresési módszereket a trochoidális szerszám pályák optimalizálásához! 4. Végezzen szimulációs vizsgálatokat a kidolgozott számítási módszerek összehasonlítására! Elemesse a módszerek robusztusságát és a számítás időszükségletét! 5. Értékelje a kidolgozott algoritmusokat, és fogalmazzon meg továbbfejlesztési javaslatokat!
	Hely	A szakdolgozat készítés helye: Konzulens: ,

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEGTBMKI Kiberfizikai rendszerek informatikája	ZVEGEGTBMKT Kiberfizikai gyártórendszerek tervezése	ZVEGEMIBMIE Irányításelemélet

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2024. szeptember 2.		Beadási határidő: 2024. december 6.		
	Összeállította: Dr. Jacsó Ádám (77005419276) témavezető		Ellenőrizte: Dr. Takács Márton s.k. tanszékvezető		Jóváhagyta: Dr. Györke Gábor s.k. dékánhelyettes
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Szakdolgozat-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan.				
..... Kovács Mátyás Márton					

NYILATKOZAT AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁRÓL

Alulírott, *Kovács Mátyás Márton* (BBY263), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírással igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és dolgozatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a hatályos előírásoknak megfelelően, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2024. 12. 06.

Kovács Mátyás Márton

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó	vii
Jelölések jegyzéke	viii
1. Bevezetés.....	1
2. Szakirodalmi áttekintés a trochoidális marás és az optimalizálási algoritmusok témakörében.....	2
2.1. A trochoidális marási technológia.....	2
2.2. Optimalizálási algoritmusok.....	6
3. A fitness függvény.....	12
4. Keresési módszerek.....	16
4.1. Sztochasztikus hegymászó Algoritmus (Stochastic Hill Climbing, SHC).....	16
4.2. Válaszfelület módszer (Response Surface Method, RS).....	25
4.3. Részecske raj optimalizáció (Particle Swarm Optimization, PSO)	27
4.4. Genetikus algoritmus (Genetic algorithm, GA)	29
4.5. Szimulált hűtés (Simulated annealing, SA).....	33
4.6. Eredmények	37
5. Összefoglalás	39
6. Felhasznált források	40
7. Melléklet.....	42
8. Summary.....	46

ELŐSZÓ

Mindig is élveztem részleteiben megismerni folyamatokat, gépeket és rendszereket. Mikből épülnek fel, hogyan működnek, milyen ok-okozati összefüggések alapján történnek meg a folyamatai. Ezért logikus választás volt mechatronikai mérnöknek jelentkeznem, ahol nemcsak a gépészeti, de az informatikai rendszereket is megismerhettem. Bár a gépészeti része a képzés anyagának kicsit jobban vonzott, a programozással foglalkozó tárgyakban mindig el tudtam mélyülni. Ezért egyértelmű volt előttem, hogy ilyen irányban szeretnék szakmai gyakorlatot, munkát és szakdolgozatot is keresni. Így találtam meg ezt a témát, ami tökéletesen beváltotta a reményeimet.

A programozást megnehezítette, hogy optimalizáló programot még nem készítettem és a MATLAB nyelvét bár mindig is szerettem, de nem tanultam nagyobb mélységben. Ennek eredményül előfordult, hogy több óra futtatás után vettem észre, hogy a kód helytelenül futott. Egy másik nagyobb akadály az adatok vizualizációja volt. Egyes algoritmusoknál 6 különböző paraméter befolyásolta az optimalizálást, amit hagyományos kétdimenziós ábrákon nem lehet értelmezhetően és átláthatóan megjeleníteni. De végül minden megoldódott és elkészülhetett ezen szakdolgozat.

* * *

Először is szeretném megköszönni a témavezetőmnek, Jacsó Ádámnak, aki végig segített, hogy létrejöhessen ez a szakdolgozat. Hiába állt köztünk több ezer kilométeres távolság, minden kérdésben segített amiben csak tudott. Ezentúl köszönöm a családomnak, akik mindenben támogattak, legyen az az egyetemi élet vagy bármi más. Külön meg szeretném köszönni a kollégiumi barátaimnak, akik nélkül el se jutottam volna ennek a dolgozatnak megírásához.

Budapest, 2024. 12. 06.

Kovács Mátyás Márton

JELÖLÉSEK JEGYZÉKE

A táblázatban a többször előforduló jelölések magyar és *angol* nyelvű elnevezése, valamint a fizikai mennyiségek esetén annak mértékegysége található. Az egyes mennyiségek jelölése – ahol lehetséges – megegyezik hazai és a nemzetközi szakirodalomban elfogadott jelölésekkel. A ritkán alkalmazott jelölések magyarázata első előfordulási helyüknél található.

Latin betűk

Jelölés	Megnevezés, megjegyzés, érték	Mértékegység
MRR	anyageltávolítási ráta	mm^3/min

Görög betűk

Jelölés	Megnevezés, megjegyzés, érték	Mértékegység
Θ_{max}	megengedhető kontaktszög	°

Indexek, kitevők

Jelölés	Megnevezés, értelmezés
---------	------------------------

1. BEVEZETÉS

A trochoidális marás egyre népszerűbb napjainkban, főleg hornyok elkészítésére. Előnyei közé tartozik az alacsonyabb szerszámrezgések keletkezései, a nagy axiális fogás, a kisméretű forgácsvastagság, a könnyű forgácselvezetés és az emiatti jó hőelvezetés, illetve az ezekből fakadó megnövekedett szerszámélettartam. Másik fontos tulajdonsága, hogy csökkenti a fellépő forgácsolási erőket, ami nagyobb pontosságot eredményez és nagyobb előtolási sebességet enged meg [1]. Az alapjait már a kilencvenes években taglalták, de elterjedéséhez szükség volt mind szoftveres és hardveres fejlődésre. Azóta sokat javultak az alkalmazott szerszámgépek és CNC vezérlések, amik jelentősen nagyobb forgácsolási teljesítményt tesznek lehetővé. Annak érdekében, hogy még effektívebben tudjuk használni ezt a módszert, fontos megtalálnunk a lehető legjobb paramétereket. Ehhez tartozik az ideális szerszám pálya megkeresése is.

A tudomány régóta foglalkozik különböző problémák optimalizálásával, de igazán az 1940-es évek óta fejlődött sokat ez a terület, a számítástechnika megjelenésének köszönhetően [2]. Az élet minden területén próbálták hasonló eszközöket alkalmazni, így a gyártóiparból sem maradt el a használatuk [3]. Sőt, ez az egyik legnépszerűbb téma és az egyik élen járó terület! Ezért jött az ötlet az egyetem munkatársaitól, hogy alkalmazzuk a trochoidális marás fejlesztéséhez is.

Először egy sztochasztikus hegymászó algoritmust alkalmaztak, ahol Beziér-görbékkel írták fel a szerszám mozgását a megmunkálandó anyagon belül [4]. Ezután a következő gondolat az volt, hogy próbáljunk ki több, különböző optimalizáló módszert. Így remélhetőleg képesek leszünk összehasonlítani az algoritmusokat és megállapítani melyiket lehet a leghatékonyabban használni szerszám pálya tervezésre. A célt abban tűztük ki, hogy minél különbözőbb metódusokat próbáljunk ki, megnézve, hogy melyiknek az erősségei fedik le leginkább a probléma megoldásának nehézségeit.

Elsőnek a témával kapcsolatos irodalomkutatásom eredménye található a második fejezetben, ahol röviden összefoglalva megtalálhatóak a dokumentációkra vonatkozó gondolatok. A harmadik bemutatom a leggenerált pályák fitness értékének megállapításához készült programom működését és megalkotásának útját. Ezután az alkalmazott algoritmusokról, az általam végzett implementációról, majd az algoritmus használatának tapasztalatairól és eredményeiről olvashatnak a negyedik fejezetben. Ezt követően az ötödikben egy összehasonlítást végzek és leírom az általam tapasztalt különbségeket.

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS A TROCHOIDÁLIS MARÁS ÉS AZ OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK TÉMAKÖRÉBEN

Először a trochoidális marás, mint gyártási technológiával kapcsolatban kutattam fel a meglévő tudást az elérhető forrásokból. Másodszer pedig a használni kívánt optimalizálások elméletéről és alkalmazásáról gyűjtöttem releváns információkat.

2.1. A trochoidális marási technológia

M. Otkur és I. Lazoglu egy közös cikkben egy analitikus modellt mutattak be a kontaktszögről, ahol részletesen kifejtik, hogyan lehet kiszámolni a szükséges adatokat a szerszám és a munkadarab közötti forgácsolási kapcsolatról. Meghatároztak ezenkívül egy numerikus algoritmust, ami megjósolja a szerszám anyagba való belépését tetszőleges felületnél. Ezután felvetették a dupla trochoidális marás ötletét, de figyelmeztettek, hogy ennél a módszernél előfordulhatnak gyors irányváltozások, amit a gépünk nem biztos, hogy képes végrehajtani. Végül pedig meghatároztak egy becslő algoritmust a fellépő erőkhöz. Ezután az eddigieket mérésekkel támasztották alá [5].

A munkám alapötlete egy trochoidális marások sikeres optimalizálásából jött, amit témavezetőm Jacsó Ádám végzett kollégáival. A cikkben egy Beziér-görbe alapú szerszámmodellezést vezettek be, amivel kontrollpontok segítségével írható fel a mozgás íve. Ezekkel a pontokkal könnyen be lehet tartatni a technológiai és geometriai korlátokat, amik a marás sikeres megvalósulásához szükségesek. Az első ilyen kritérium az ív C2 folytonosságának a megléte, ami azt takarja, hogy a második deriváltak is folytonosnak kell lennie. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy legalább harmadfokú Bezier-görbét alkalmazunk. Emellett a pontokat is úgy kell kiválasztani, hogy a kívánt kontúrokat hozzák létre a megmunkálás szélein be- és kilépésnél. Itt az első és utolsó két-két pont bizonyos koordinátáit kell lekötönnünk. A két technológiai megkötés a trochoidális lépés maximalizálása, amit a szerszám legnagyobb megengedhető kontaktszögéből tudunk meghatározni és a minimum görbületi sugár, amit a megmunkáló gépünk leggyorsabb gyorsulásából kaphatunk meg.

Az optimalizáláshoz szükséges úgynevezett fitness függvényt, ami a próbálkozások minőségét határozza meg, az anyageltávolítási sebességgel határozták meg. Ez az érték mutatja meg, hogy a forgácsolási szakaszon való mozgás ideje (t_p) alatt mennyi anyagot tudunk eltávolítani a munkadarabból térfogatban (Q_p):

$$MRR = \frac{Q_p}{t_p} = \frac{b \cdot a_p \cdot w}{l_p / v_f} \left[\frac{\text{mm}^3}{\text{min}} \right] \quad (2.1)$$

Ahol b [mm] a horony szélessége, a_p [mm] az axiális fogásvétel, w [mm] a trochoidális lépés, azaz két szomszédos fogás közötti távolság, l_p [mm] a vágási szakasz hossza és v_f [mm/min] pedig az előtolási sebesség. Mivel a horonyszélességet, az axiális fogás-

vételt és az előtolás sebességét nem befolyásolja a pályajellege, így ezeket nem szükséges figyelembe venni. Végül beláthatjuk, hogy az optimalizálás célja a w/l_p hányados maximalizálása lesz.

A folyamat egyszerűsítéséért a sztochasztikus hegymászó algoritmust választották. Az algoritmust különböző paraméterekkel indították el ugyanazon marási adatokhoz, hogy megtalálják az ideális beállítást az adott problémához. Először is megnézték mennyire érzékeny a probléma az algoritmus lépési méretére. A lépési méret választása 2 tulajdonságát változtatta a lefutásnak: A legjobb megoldás minőségét és a lefutási időt. Végül a lépésköz adaptív szabályozását találták legeredményesebbnek, ahol egy idő után csökkenti a lépés méretét, így az elején gyorsan megtalálja az optimum egy környezetét, majd finoman megközelíti a legjobb megoldást. Másik fontos szempont a görbét meghatározó pontok számának és helyzetének meghatározása. Három különböző módszerrel osztották szét a pontokat a horony szélességében, illetve négytől nyolc darabig próbálták a számukat változtatni. Itt nem csak az előző két tulajdonság változása volt fontos, hanem a paraméterek megbízhatósága, hogy mennyire szórják az eredményeiket. Leghatékonyabbnak az egyenlően szétosztott 6 darab pont bizonyult. Végül pedig egy marási kísérlettel alátámasztották az optimalizálás eredményeként kapott pálya hatásosságát egy cikloidális pályával szemben [4].

A Beziér-görbék megértéséhez segítséget nyújt Arsalan Hasanvand rövid összefoglalója, ahol betekintést nyerhetünk a görbék felírásába. Röviden megfogalmazza a görbe történelmét és általános működését, majd felírja a lineáris, a négyzetes és köbös Beziér-görbék egyenleteit és értelmezéseit. Ezután definiálja a tetszőleges fokú görbe felírását egy rekurzív, egy explicit és egy polinomiális úton. Ezután olvashatunk a görbék felírásáról, a racionális görbékről és a felírási metódus használatáról [6].

Egy másik tanulmányban, három marási stratégiát hasonlítanak össze horonymaráshoz, a marás ideje és a felületi minőség alapján. A három kiválasztott metódus a konvencionális horonymarás, a trochoidális marás és a merülő marás. Először röviden bemutatja a módszereket, felsorolja előnyeiket és hátrányaikat, majd ismerteti a kísérletük körülményeit és a meghatározott paramétereket. Tapasztalataik szerint a trochoidális marás jobb mind termelékenységben, keletkező felületi minőségben és szerzőszámokban is [1].

Egy másik tanulmányban az Szalóki és társai különböző trochoidális szerszám pályákat hasonlítanak össze a klasszikus horonymarással. Itt röviden olvashatunk a pályák felépüléséről, tulajdonságaikról. Az előző szakirodalomhoz hasonlóan itt szempont volt a termelékenység és a felület minősége, de ezek mellett a szerszámra ható erőket is mérték. A mérések két verzióban történtek meg: egy kisebb és egy nagyobb axiális fogásvételű és trochoidális lépésű esetben. Eredményeik szerint a legmegterhelőbb trochoidális marás is 60-70%-kal kisebb terhelésnek teszi ki a szerszámot, mint az általános marás. Itt az előző cikkhez képest a szokásos marás volt az, amelyik magasabb anyageltávolítási rátával rendelkezett, de megjegyzi, hogy azonos forgácsolási

paramétereket alkalmazott és, hogy a trochoidális pályákat magasabb forgácsolási paraméterekkel is lehet használni. A trochoidális marásokat két csoportra sorolja: egy gyengébben teljesítő és egy effektívebb csoportra. Az első csoporthoz azon trochoidális marások kerültek, ahol az anyagleválasztás során mindig azonos irányba halad a szerszám. A második csoportban pedig felváltva balról-jobbra és jobbról-balra forgácsol a maró. Ellenben a felületi minőségek pont fordítva alakultak, a kevésbé termelékeny eljárások rendelkeztek kisebb érdességgel. A végén az összefoglalásban pedig megemlíti, hogy a szerszámkopás jelentősen kisebb volt a trochoidális marások esetében [7].

A Budapesti Mérnöki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársai egy új trochoidális szerszám pályatervezési módszert alkottak, amivel állandó szerszámbevonódást tudnak megvalósítani. Itt meghatározzák a szerszám belépésének végpontját, egy általuk fejlesztett FACEOM algoritmussal kiszámolják a megfelelő pályát és megkeresik a kilépési pontot. Majd ezek után iteratívan ismétlik ezeket a lépéseket és összekötik őket, ami létrehozza a kész, folytonos szerszám pályát. A dokumentáció végén egy kísérlettel próbálták alátámasztani a program hatásosságát, ahol 40%-os növekedést értek el az anyageltávolítási rátában [8].

Egy másik cikkben Zhaoyu Li, Ke Xu és Kai Tang egy új trochoidális mintát javasol, aminek a pályafelírása hasonlít a Jacsó Ádám féle felírásra [4]. Itt polinomiális görbékkel írja fel a következő ciklus pályáját. Fontos tulajdonsága a módszerüknek, hogy nem csak a többnyire taglalt szokásos egyenes horonyra alkalmazható, hanem tetszőleges ívekkel felírt falúakra is. Így ez az algoritmus szélesebb körben alkalmazható. Jelen helyzetben nem állandó w trochoidális lépéssel dolgoznak, hanem mindig a következő lépéshez igazítják a megengedhető kontaktszögéből számítva. Ezután különböző szerszámátmérővel és pályákon végzett szimulációval támasztják alá a pályagenerálás sikerességét. A szimulációkban a klasszikus körívekből álló pályákat hasonlítják össze az általuk generált pályákkal és a bejárt út hosszát veszik figyelembe. Emellett összehasonlítják az állandó és a folyamatosan maximalizált trochoidális lépést. A számítások mindegyikénél pozitív változást mutat az új pályaalak, körülbelül 20%-os úthossz csökkenéssel. Ez alól kivétel a bonyolultabb horonyalak, ahol jelentős változást csak az adaptív lépés tudott hozni. A végén pedig egy marógépen bakelitet munkáltak meg először hagyományos trochoidális, majd a saját módszerükkel, ahol 132 másodpercről 99 másodperce tudták csökkenteni a megmunkálás idejét [9].

Gyakran hűtő-kenő folyadék alkalmazása nélkül, szárazon dolgoznak forgácsolás során. Ennek előnyei a környezetbarát és biztonságos megmunkálás, a költségcsökkenés, a folyamat megfigyelhetősége és néhány esetben a felületi minőség javulása. Ellenben egy cikkben Karmiris-Obratański és társai bebizonyítják, hogy jelentős előnyt nyújt a szerszám hűtése, ha nem a szárazforgácsoláshoz kedvező körülmények állnak fent. Egy nehezen megmunkálható, Incoloy 800 H nevű ötvözetet martak meg, 3 különböző hűtési stratégiával: száraz, elárasztásos és minimálkenés. Ezenkívül még az előtolást és a trochoidális lépést változtatták, hogy megtudják milyen körülmények

között jön ki a hűtések közötti különbség. A kísérlet során mérték a felébredő erőket, az anyageltávolítási rátát, a felvett elektronikai teljesítményt és a felületi érdességet. A minimálkenéses majdnem minden téren jobb volt a társainál, kivéve a felületi érdességénél, ahol a száraz megmunkálás diadalmaskodott. Egyes esetekben a minimálkenésnél fele akkora erőket és teljesítményfelvételeket mérték [10].

A legfontosabb tulajdonságnak a megnövekedett szerszámélettartamot szokták mondani a trochoidális maráshoz. Egy kutatás során ezt próbálta megmérni Paulo Maro, és társai. Munkájuk során különböző forgácsolási sebességek mellett mérték meg, hogy mennyi ideig képes dolgozni a szerszám. Munkadarabként egy rozsdamentes acélt választottak és a megmunkáláshoz egy cserelapkás marót használtak AlTiN lapkákkal. Összesen 4 tesztet hajtottak végre, változó vágósebességgel, fogankénti előtolással és trochoidális lépéssel. A megmunkálások után ötvenes nagyítású digitális mikroszkóppal figyelték meg a szerszámok állapotát. Végeredményül azt kapták, hogy nagyon magas vágósebességeknél (300 m/min) jelentősen csökken a szerszám élettartama, de alacsonyabb igénybevételnél (240 m/min) tartósan tud dolgozni, magas MRR értékekkel [11].

A trochoidális marás előnye, hogy nehezen forgácsolható anyagokat is képes hatékonyan megmunkálni. Erre egy példát Prasad Patil és társai publikáltak. A munkájuk során egy Ti6Al4V titán ötvözetet martak meg trochoidálisan. Itt a szerzők kiemelik, hogy titánium megmunkálásánál különösen fontos a hűtő-kenő folyadék megfelelő adagolása. A marást különböző paraméterek mellett hajtották végre, változtatták a fogásvételt, a vágósebességet és a fogankénti előtolást. Minden paraméterből 2-2 értékkel dolgoztak, így összesen 8 marást végeztek. A marások végeztével összehasonlították a különböző paramétereket felületi érdesség, forgácsképződés és a képződött horony szélesség szerint. Ezenkívül megállapították a szerintük javasolt forgácsolási paramétereket a titánium maráshoz. Végül pedig azt a konklúziót vonták le, hogy ezen ötvözethez tényleg effektívebb a trochoidális marás használata [12].

Egy másik példában Mario Orlando Orellana Jarrín és Borys Hernán Culqui Culqui végeztek egy kísérletet, ahol az előzőhöz hasonlóan különböző paraméterekkel forgácsoltak egy alumíniumötvözetet. A kísérletet hűtőfolyadék nélkül végezték el, hogy a forgácsokat ne befolyásolja. A lehető legpontosabb modell eléréséért és a kísérlet idejének csökkentéséért a Taguchi metódust alkalmazták a paraméterek meghatározásához. Összesen 18 marást végeztek el, ahol a változók a marás technológiája (konvencionális vagy trochoidális), a forgácsolási sebesség és a fogankénti előtolás volt. A kísérlet eredménye drasztikus csökkenést mutatott a trochoidális pályára való átállás után: 208-217 másodpercről 14-25 másodpercre csökkent a megmunkálás ideje. A végén a Taguchi analízist és az ANOVA metódust alkalmazták az eredmények kiértékeléséhez. Végül egy regresszióelemzéssel próbálták a kapcsolatot felírni a paraméterek, illetve a megmunkálási idő és a hőmérséklet között [13].

2.2. Optimalizálási algoritmusok

Először is Jorge Nocedal és Stephen J. Wright Numerical Optimization könyvét emelném ki, amely átfogóan tárgyalja az optimalizálás témakörét. Ugyan itt nem kerülnek megemlítésre az általunk használt algoritmusok, részletesen elmagyarázza az alapjait a programozásuknak. Bemutatásra kerülnek az optimalizálások típusai, amiket a 2-1-es ábrán láthatunk. Írnak a korlátolt optimalizálásról, amikor nem engedjük meg, hogy a megoldás bármilyen alakot vegyen fel. Mivel geometriai megkötésekkel kell dolgoznunk, így a mi feladatunknál is élnünk kellett határok bevezetésével. Ezenkívül megemlítik, hogy az iteratív programoknál nem érdemes egy állandó lépéssel dolgozni, hanem egy lépéshossz maximummal. Egy másik bekezdésben az indításnál használt kezdő paraméterek fontosságáról írnak. Itt figyelmeztetnek, hogy egy szélső helyzettől, ami éppen, hogy kielégíti a megkötéseket, nem mindig konvergálnak a megoldási próbálkozások. Emiatt érdemes egy erősebb kezdést választani, ami a szélső megoldásokhoz képest már rendelkezik eredménnyel. Itt javasolják, hogy érdemes lehet egy egyszerűbb optimalizálással indítani a tervezett algoritmusokat [2].

2-1. ábra. Az optimalizálási módszerek rendszerezése [14]

A sztochasztikus hegymászó algoritmus napjainkban egy széles körben használt módszer. Ismert hibája a lokális optimumra való futása, amit többszöri újraindítással szoktak kiküszöbölni. Egyszerűsége miatt néha átsiklanak használata felett komolyabb problémák megoldására, pedig ugyanúgy hatásos tud lenni mint más, össze-

tettebb algoritmusok. Egy kísérlet során egy univariáns marginális eloszlás algorit-mussal versenyeztette meg Alejandro Rosete-Suárez és társai. A kiválasztott probléma egy gráfrazolás volt, ahol a hegymászó algoritmus különböző variánsait próbálták ki. A futtatás során a minősítő függvény kiértékeléseinek számát szabták meg (1000, 2000 és 3000), azaz az iterációk mennyiségét, ill. kétféle kódolási módszert alkalmaztak. Minden variációt hússzor futtattak le és átlagolták az elért megfejtésük helyezettjét. Az eredményeket ezután a legjobb elkészített gráf alapján határozták meg, a fitness függvény futtatásának száma szerint táblázatokba rakták és a két kódolást együtt helyezték el egy rangsorba. Minden esetben az egyszerű sztochasztikus hegymászó nyerte meg az összemérettetést. De ezután megemlítik, hogy nagyobb futtatási számmal és jobb paraméterekkel valószínűleg jobban teljesített volna az univariáns marginális eloszlás, ellenben mégis indokolja ez a kísérlet a hegymászó algoritmus használatát [15].

A válaszfelület metódusról (Response Surface Method, röviden RSM) Myers és társai írnak egy tanulmányt, amiben leírják a történelmét és a működését. Leírásukban olvashatjuk, hogy az RSM eredetileg kísérletek tervezésére használt módszer volt, hogy meg tudják állapítani mely befolyásoló tényezők alakítják legjobban a kísérlet eredményét. Leírják azt is, hogy történelme során, hogyan befolyásolta az optimalizáló algoritmusokat. Ezenkívül megemlítik a metódushoz használt tervezési formulákat, például a CCD vagy a Box-Behnken-féle.[16]

Egy másik cikkben Priyavada Parihar és Binay Kumar evolúciós algoritmusokat hasonlítanak össze nemlineáris korlátlan optimalizálási problémákra. Itt az általuk feldolgozott metódusok a genetikus, a részecske raj és a mesterséges méhecske algoritmus. Bemutatják a történetüket és hoznak hozzájuk pár sikeres próbálkozást a megvalósításukra. Ezután elmagyarázzák, hogy mi ihlette megalkotásukat, a működésüket és a használatuk alapjait. Elmagyarázza a genetikus algoritmus szelekciós, keresztező és mutációs operátorait, amikkel az új generáció populációja létrejön. Ezenkívül bemutatásra kerül, hogyan épül fel a pozíció és sebesség alapú részecske raj algoritmus. A végén egy-egy problémával bemutatják a működésüket [17].

Egy másik ismert módszer amit alkalmazni szerettem volna a részecske raj (Particle Swarm) optimalizáló algoritmus. Ehhez szakirodalmat Freitas és társaitól találtam, akik részletesen írnak erről a metodikáról. Elmagyarázzák, hogy a raj elemei, hogyan tudnak közvetlen kapcsolatot teremteni egymással („gbest” modell), vagy, hogy, hogyan tudnak különböző topológiákban kommunikálni („lbest” modell). Megemlítik a létező variációkat is, mint például a kooperatív, az adaptív és a több feladatú részecske

rajt. A mű végén beszélnek az algoritmus mesterséges intelligenciával való kapcsolatról, ahol már sikeres alkalmazások is bemutatásra kerülnek. Ezenkívül megemlíti milyen hibridizációs kísérletek és lehetőségek voltak és vannak [18].

2-2. ábra. a részecske raj algoritmus működése [19]

A részecske raj módszer sikeres használatához sok paramétert kell helyesen meghatározunk. Ezek közül az egyik a raj mérete. Egy cikkben az algoritmus különböző verzióinál próbálják az ideális rajméretet meghatározni Piotrowski és társai. Kísérletük során 8 variánst próbáltak ki változó dimenziójú feladatokra 3-tól 1000-es méretű rajokkal. Leírják, hogy leggyakrabban 20 és 50 között szokták meghatározni a részecskék számát. Eredményül azt kapták, hogy ha nem ismerjük az általunk használt algoritmus sajátosságait, a legbiztosabb a 70 és 100 közötti tartomány [20].

A genetikus algoritmusokat jól összefoglalja Sue Ellen Haupt munkássága, amiben ír a történelmükről, az általános működésükről és a fejlesztésükről, szükség esetén javításukról. Egyszerű példákon keresztül bemutatja működésüket és azt, hogy mire kell figyelni használatukkor. Ezalatt olyan fontos témákkal foglalkozik, hogy mikor kell bonyolultabb genetikus algoritmusokat alkalmazni, hogyan válasszuk ki a mutációs paraméter és a populáció nagyságát vagy, hogy, hogyan működik több gépen a párhuzamos futtatás [21].

Egy hosszabb, átfogóbb műben Alain Petrowski és Sana Ben Hamida foglalkoznak az evolúciós algoritmusokkal. Itt kiemelik, hogy gyakran genetikus algoritmusként hivatkoznak minden evolúciós algoritmusra, pedig több verziója is létezik, köztük az evolúciós stratégia, evolúciós programozás és a genetikus programozás. Megemlítik, hogy rendkívül széles a felhasználási területük, a mérnöki felhasználástól kezdve a gazdaságtudományig mindenhol alkalmazható. Ír az algoritmusok által használt operátorokról, a variáló mutációról és keresztezőről, illetve a szelekcióról. Kifejti milyen változataik vannak, hogyan működnek, miben térnek el egymástól. Emellett megemlíti milyen előnyei és hátrányai vannak ezeknek a programoknak. Előnyei a könnyű adaptáció, a többdimenziós nemlineáris problémák megoldása és a többcélú feladatok elvégzése. Hátrányoknak pedig a paraméterek beállításának kritikusságát, a magas számítási költséget és a lokális optimumba való ragadás esélyét említik [22].

2-3. ábra. A genetikus algoritmus működése [23]

Az utolsó algoritmus amit implementálni szerettem volna az a szimulált hűtés algoritmus. Az ehhez talált cikkben Darrall Henderson, Sheldon H. Jacobson és Alan W. Johnson összegyűjti a megértéséhez és használatához szükséges információkat. Leírják a módszer megalkotásához vett motivációt, a mögötte lévő matematikai egyenleteket, összefüggéseket és összehasonlítják használatát diszkrét és folytonos feladatoknál. A

dokumentumban összehasonlítják hasonlószerű algoritmusokkal, mint például a küszöbelfogadással, a zajmódszerrel, a tabu kereséssel és a genetikus algoritmussal. Ezután tanácsokat ad a használatához, hogy milyen problémákra érdemes használni, és, hogy milyen paraméterekkel hasznos elindítani. A végén olyan kutatási és fejlesztési javaslatokat tesznek az algoritmushoz, mint az általánosított hegymászó algoritmus, a konvergencia és véges idejű módszer összehasonlítása vagy az eredeti algoritmus kiterjesztése [24].

Egy másik ezzel a témával foglalkozó cikk szintén a szimulált hűtéssel foglalkozik. Dimitris Bertsimas és John Tsitsiklis főként az algoritmus konvergenciájával foglalkoznak, amit nem csak elméletben, de matematikailag is bemutatnak. A cikk bizonyítja, hogy ha a hőmérséklet elég lassan csökken, akkor az algoritmus idővel eléri a globális optimumot. Emellett összehasonlítják más heurisztikus módszerekkel, mint például a gradiens alapúakkal [25].

Ezeket az algoritmusokat mind használják a mindennapi életben külön-külön. Viszont ha több módszert egymásba implementálva használunk, pótolhatjuk egyes módszerek hiányosságait, kiküszöbölhetjük gyengeségeiket. Erre találtam egy példát, ahol M. H. Mehta egy genetikus algoritmust próbált egy részecske raj optimalizációval összekötni. Mivel mind a két algoritmus generációk sorozatában fejleszti a megoldásait, így könnyen össze lehet vonni őket. Az előterjesztett program a genetikus algoritmus szerint létrehoz egy új gyermek populációt, de elmenti az eredeti szülő populációt is. Miután mindkettőnek megvan határozva a fitness értéke, összehasonlítás után csak a jobb populációval folytatja az optimalizálást. Így ha negatív irányba indulna egy az algoritmus, gyorsan visszalép és megpróbál egy új, jobb megoldássorozatot generálni. Ezt az új módszert hasonlította össze az eredeti, hagyományos genetikus algoritmussal 2 probléma megoldásánál. Az író által előterjesztett program minden esetben jobb eredményt produkált. A végén viszont megjegyzi, hogy a lefutási idő nem került összehasonlításra, ami a jövőben további kutatási cél lehet [26].

Egy áttekintésben melyet Juan Song, Bangfu Wang és Xiaohong Hao készítettek el, olvashatunk pár a gyártásban is alkalmazható optimalizálási algoritmusról. A dokumentum által alkalmazott módszereket próbáltam implementálni, mert ezek természetüknél fogva könnyen implementálhatóak az ilyen típusú feladatokra és széles körben elterjedtek, sokan ismerik. Az írók megemlítik a válaszfelület módszert, a genetikus algoritmust és a részecske raj algoritmust. Ezekon kívül pár gépi tanulás módszert is megemlítenek, köztük a döntési fa algoritmust, a Naive-Bayes osztályozó algoritmust, a Support Vector Machine algoritmust, a random forest algoritmust és a mesterséges neurális hálót. Több, a gyártásban előforduló optimalizálási problémát is felsorolnak, mint a megmunkálási erő, az MRR, a felszín alatti sérülések mélysége, a maradó feszültség és erő. Kiemelik a figyelmet, hogy a javítandó paramétereket jól be kell tudnunk határolni, vagy különben értelmetlen vagy elérhetetlen megoldásokat kaphatunk. Ezután felsorol pár alkalmazási példát a módszerekhez, ahol sikeresen alkalmazták őket. A végén pedig megemlít pár irányt, amelyre elindulhat az optimalizálási

algoritmusok fejlődése, mint például a program önfejlesztése, komplexebb több céllal rendelkező feladatok megoldása és az algoritmusok összevonása, fúziója [3].

Ehhez hasonlóan B. Raja Chinna Karuppan és M. Saravanan is heurisztikus optimalizáló algoritmusok próbált alkalmazni egy gépészeti problémára. Az általuk felvetett feladat a CNC gépek programozásánál a szükséges megmunkálási lépések sorrendbe helyezése úgy, hogy csökkentsük a nem forgácsolással töltött időt. Ezt a problémát egy másik gyakori optimalizálási feladattal írták fel, az utazó ügynök problémájával. Itt is megadott vonalakat kell körbejárnunk a lehető legkevesebb idő alatt. A teszteket két különböző méretű munkadarabon hajtották végre, különböző mennyiségű megmunkálendő szegmensekkel. Az optimalizációt genetikusan és részecske raj algoritmussal próbálták megoldani. A futtatás után összehasonlították az eredményeket egymással és CAM szoftverek javasolt pályáival. Végül a részecske raj algoritmus jött ki a leghatékosabbnak, több mint 40%-kal csökkentve a szükséges időt a mozgásokhoz. A dokumentumban arra is rámutatnak, hogy ez jelentősen csökkentette az energiafelhasználást, ami rendkívül fontos a fenntartható gyártás megvalósításához [27].

3. A FITNESS FÜGGVÉNY

Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani a próbálkozásaink minőségét, szükségünk lesz egy fitness függvényre, ami ezt számszerűen jellemzi. Ezt a függvényt Jacsó Ádám cikkében leírt módhoz hasonlóan az MRR értékből tudjuk meghatározni ehhez a feladathoz [4]. A dokumentumban leírja, hogy az általunk változtatott adatok csak a pálya ívhosszát és a trochoidális lépést befolyásolják, amik hatással vannak a forgácsolásunk teljesítményére.

Ezeknek a meghatározásához először a Beziér-görbét kell felírnunk, amivel a szerszám középpontjának mozgását határozzuk meg. A görbék a következő alakban fejezhetők ki [6]:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i \mathbf{P}_i \quad (3.1)$$

A programok megírására és futtatására MATLAB-ot alkalmaztam. Ennek a szoftvernek az előnyei közé tartozik a nagy mennyiségű numerikus számítások gyors elvégzése úgy, hogy közben képes szimbolikus matematikai kifejezésekkel is számolni. Mivel a görbe t paraméter szerint kerül felírásra, ahol a kontrolpontok koordinátái az egyenlet együtthatói lesznek, így az ilyen típusú görbéket nem a klasszikus $y=f(x)$ alakban tudjuk felírni. Az egyenletet egy, a modell dimenzióinak számával (jelen esetünkben 2) megegyező tömbben tudjuk eltárolni, ahol a tagok egy $t \in [0,1]$ paraméter szerinti egyenletben adják meg a koordinátákat.

Miután felírtuk a szerszám pálya egyenletét, azután már ki is számolhatjuk a hosszát. Ezt a programban numerikusan végezzük el, ahol egy bizonyos mennyiségű pontot helyezünk el a görbén és a pontok közti távolságokat adjuk össze. Ez ugyan sosem lesz teljesen pontos, de megfelelő mennyiségű pont alkalmazásával elégségesen megközelelti a későbbiekhez. Minél több ponttal ábrázoljuk a görbét, annál közelebb kerülünk a valós hossz megállapításához, ellenben ezzel együtt nő a számítási idő is.

A trochoidális lépésnél kicsit összetettebb dolgunk van. Ennek a megállapításához két görbét kell felírnunk: a marási szakasz után kialakuló felületet leíró és a szerszám anyagba való belépési pontjait tartalmazót, ha a szerszám állandóan a megengedhető kontaktszöggel dolgozik. A megengedhető maximális érték, amivel optimális lesz az adott görbe használata, a horony hossz tengelye mentén mért legnagyobb távolság, ami a két görbe között található. A kialakuló felületet leíró görbét úgy kaphatjuk meg, hogy az eredeti görbéhez hozzáadunk egy olyan vektort, ami mindig merőleges rá egy adott pontban és hossza megegyezik a szerszám sugarával. Az anyagból való kilépés görbét is hasonlóan határozhatjuk meg, csak a vektort elforgatjuk a megengedhető kontaktszöggel.

Itt egy kis problémába ütköztem. Mivel t szerint van parametrizálva mindkét koordinátái az egyenleteknek, ezért nem tudunk egy tetszőleges x szerint egyből kivonni a két y értéket. Először vissza kell fejtünk mekkora t -nél lesz egyenlő a két x , utána

pedig visszahelyettesíteni az y egyenletekbe, majd kivonva egymásból a kettőt megkapjuk a távolságot. Ezt viszont nem tudtam szimbolikusan megoldani, így numerikusan kellett megközelítenem a maximumot. Így a program előre meghatározott lépésközökként megy végig az x értékein a görbék mentén és a legjobb eredménnyel számol.

Így végül a két érték egymással való elosztásával megkapjuk a fitness értékünket. Ahhoz, hogy a pontok ideális számát megállapítsam, lefuttattam a függvényt 7 különböző számú (10, 20, 50, 100, 200, 500 és 1000) ponttal:

3-1. ábra. A Fitness függvény futtatási ideje a legenerált pontok számának függvényében

3-2. ábra. A Fitness függvény eredményeként kapott fitness érték a pontok számának függvényében

Ahogy az a 3-1. ábrán látható, a pontok számával lineárisan nő a futtatási idő és annak szórása. Viszont a 3-2. ábrán pedig az állapítható meg, hogy ugyan folyamatosan közelít a fitness érték a valós megoldáshoz, de egy hirtelen ugrás után jelentősen lassabban teszi ezt. Ezek miatt úgy döntöttem, hogy 50 ponttal fogom használni a függvényt, mivel innentől már csak minimálisan konvergál és a futtatási ideje is csak maximum 1 másodperccel nagyobb, mint 10 pontnál.

Egy másik felmerülő kérdés volt, hogy milyen hornyokat szeretnénk milyen szerzőkkel szimulálni. Szerettem volna minél több ponttal lefuttatni, így ellenőrizve, hogy a fitness függvény és az algoritmusok képesek bármilyen egyenes horony kialakításának optimalizálására. Ellenben ha ellenőrizzük az algoritmusok paramétereinek hatását a futtatásra és az eredményre mindegyik esetenél, akkor jelentősen nő a futtatási idő mindegyik új forgácsolás hozzáadásával. Ezért úgy döntöttem végül, hogy 3 esetet vizsgálok. A számításokhoz nem szükséges adatokat nem kötöttem meg.

3-1. táblázat. A kiválasztott marások paramétereit

Eset	Horony szélessége b [mm]	Max. kontaktszög Θ_{max} [°]	Szerszám átmérő d [mm]
1.	15	60	10
2.	12	45	6
3.	20	75	15

A Beziér-görbéket leíró pontok számát és eloszlását Jacsó és társai munkássága alapján 6 darabra és egyenletes eloszlásra vettem, megbízhatóságuk és jó eredményük miatt [4]. Ugyan csak sztochasztikus hegymászó algoritmust használtak az optimalizáláshoz, ez a pontmennyiség a többi algoritmusnál is megfelelő rugalmasságot és alakíthatóságot ad, de nem növeli a feldolgozási időt és tűnik el a részletekben. A kezdő pályaalakokat próbáltam félkör alakúra venni, hogy minél jobban hasonlítsanak a leggyakrabban használt trochoidális pályákra. A pontthalmazok a három esetre így a következők lettek:

3-2. táblázat. A kiválasztott marások kezdőpontjai

Eset	1. Pont	2. Pont	3. Pont	4. Pont	5. Pont	6. Pont	Fitness érték
1.	2,5; 0	2,5; 2,25	5/6; 2,25	-5/6; 2,25	-2,5; 2,25	-2,5; 0	0,3129
2.	3; 0	3; 2,75	1; 2,75	-1; 2,75	-3; 2,75	-3; 0	0,1942
3.	2,5; 0	2,5; 3,5	5/6; 3,5	-5/6; 3,5	-2,5; 3,5	-2,5; 0	0,4087

3-3. ábra. A három marási eset pontjai, a szerszám mozgási pályája (piros), a marási ciklus utáni kialakuló felület (kék) és a szerszám anyagból való kilépésének lehetséges helyei (zöld)

4. KERESÉSI MÓDSZEREK

A vizsgált algoritmusok mind más-más bemeneteket igényeltek, így az első feladatom mindig a problémához illő paraméterek megállapítása volt. Ehhez próbafuttatásokat végeztem, mielőtt elindítottam volna a tervezett próbálkozásokat. A próbafuttatások után megállapítottam azokat a tartományokat, amik között a tapasztalataim szerint működött a program és ezekkel végeztem el az algoritmusok tesztelését.

4.1. Sztochasztikus hegymászó Algoritmus (*Stochastic Hill Climbing, SHC*)

Az első módszer ami alkalmazásra került az a sztochasztikus hegymászó volt, amit Jacsó Ádám csoportja már implementált erre a célra [4]. Az algoritmus egyszerűsége és gyorsasága miatt népszerű, de lokális optimumra való futásra való hajlama miatt vagy többször szokták futtatni, vagy csak más stratégiákkal együtt alkalmazzák. A következőképpen épül fel: Egy inicializáló megoldás paramétereit véletlenszerű mértékben változtatja egy megadott lépési méreten belül, majd értékeli az elkészült próbálkozást. Ha az jobb mint az előző, akkor megtartja és utána ezt próbálja javítani. Ellenkező esetben elveti és visszatér a korábbira. Ezt addig ismétli, ameddig el nem éri az előzőleg meghatározott maximális iterációs számot.

Ennél a programnál két paramétert tudunk változtatni: a lépések maximális nagyságát, és az iterációk számát. A lépések nagyságát a feladat alapján kell meghatározunk. Mivel a pontok koordinátái nullától pár milliméterig terjedtek, ezért úgy gondoltam, hogy milliméter századok és ezredek már elég finoman tudják befolyásolni az eredményt. Viszont mivel a kezdőpontjainktól pár milliméterre is lehet az optimális megoldás, ezért kellően nagyoknak is kell lennie a maximális lépésköznek, hogy esélye legyen a programnak megközelítenie a gazdagabb megoldástereket. Ezért végül 0,1 és 1 közöttire gondoltam azt a maximális lépésköztartományt, ahol kellően finom és gyors tud lenni az optimalizáció. A későbbi algoritmusoknál is e között a két érték között mozogtam, ugyanezen okok miatt. Ennél a programnál tizedesével haladtam, hogy megnézhessük a lépésköz finom változtatásának hatását a programra.

Minél több iterációval dolgozunk annál nagyobb esélyünk van jobb megoldást találni. Ellenben a kiértékelések számával lineárisan nő a futtatási idő, így a mi feladatunk meghatározni, mennyi ideig is hagyjuk futni a programot. Én ennél a feladatnál 100 darabnál húztam meg a határt. A próba futtatások nagy részénél eddigre elért egy olyan értéket, amit azután ritkán tudott csak átugrani és ennyi idő alatt szinte mindig talált jobb megoldást.

4-1. ábra. Az első eset optimalizálásának eredményei a sztochasztikus hegymászó algoritmussal

Az első eset optimalizálása a vártaknak megfelelően történt. Arra számítottam, hogy nagyobb lépések megengedésével átlagban magasabb értékeket képes elérni az algoritmus. Ez annak tudható be, hogy hiába indul el egy jó irányba az optimalizálás, a véletlen, kis lépések miatt a program kis eséllyel indul el ugyanabba az irányba. Az iránytartás hiánya nagy lépéseknél is megvan, de itt egy jó megmozdulás szignifikánsabban javítja az eredményünket. Ennél a marásnál átlagosan 83%-kal növelte az algoritmus a pálya MRR értékét, a legnagyobb javulás pedig 174% volt.

4-2. ábra. A második eset optimalizálásának eredményei sztochasztikus hegymászó algoritmussal

A második esetnél az algoritmus nem ért el nagy változást. Valószínűleg az általunk felírt pálya egy lokális optimum közvetlen közelében van, így nagy fejlődést nem vagy pedig csak nehezen tudunk elérni. Sok esetben száz lépés után sem tudott jobb megoldást javasolni a program, így az eredeti pályát adta vissza kimenetként. Itt átlagosan csak 7%-kal tudtuk megnövelni a megoldásunk fitness értékét, a legjobb esetben is csak 30%-kal fejlődött.

4-3. ábra. A harmadik eset optimalizálásának eredményei sztochasztikus hegymászó algoritmussal

A harmadik esetnél, az előzővel ellentétben, meglepően nagy fejlődést tapasztaltam. Itt átlagosan 196%-kal lett jobb a program lefutása után a pálya. A legjobb megoldás 542%-kal szárnyalta túl az eredeti pályát. A 0,7 és 0,8 nagyságú lépésközöknél volt a leghatékonyabb ebben az esetben az algoritmus. Ez valószínűleg pár szerencsés futtatás eredménye lett, nem az ideális lépésköz megtalálása. Ezt abból következtetném, hogy ekkora ugrások a másik két esetnél nem fordultak elő, és más lépések között nem fordult elő ekkora nagy ugrás. További futtatásokkal jobban ki lehetne szűrni a szerencsés megoldásokat az átlagos eredményektől, így finomabban meghatározva az ideális lépésméretet. A magas kontaktszög, a nagy szerszámméret és horonyszélesség arány miatt jól terhelhető ez az összeállítás, ennek tudható be, hogy a félkörívnél agresszívabb, hatásosabb pályákat is marhatunk.

Ezután kíváncsi voltam, mennyire érzékeny a program a kezdőpont kiválasztására. Itt az első pontthalmaz körül plusz-mínusz két milliméterrel toltam el a középső négy pontot, 0,2-enként. A futtatások száma miatt viszont csak az első esettel végeztem el ezt a kísérletet. Az iterációk számát 25-ben, a lépések méretét 0,5-ben határoztam meg. Minden így létrejött pontthalmazzal ötször futtattam le a programot.

4-4. ábra. Az optimalizálások eredménye a pontok helyzetének függvényében sztochasztikus hegymászó algoritmussal

Mint az a 4-4-es diagrammon is látható, ahogy egyre jobban haladtunk előre a kezdőpontokkal, annál jobban csökkent az átlag fitness érték. De ennek ellenére későbbi pontokkal is képes volt szép eredményeket elérni. Ezeknél szerencsésen alakultak a lépések és az algoritmus képes volt egy jobb területre vándorolni, hiába nem volt nagy potenciál az első megoldás környékén. Ebből azt a tapasztalatot vontam le, hogy igenis számít egy jó kezdőpont kiválasztása, de ha megfelelő lépésközzel és jól kiválasztott iterációs számmal többször indítjuk el, ugyanúgy kaphatunk jó próbálkozásokat.

Ennek az algoritmusának két hibáját fedeztem fel, ami orvoslásra szorult: Egyrészt a program érzékeny a megengedett lépések nagyságára, másrészt pedig ha még optimumra is jutott (legyen az lokális vagy globális), akkor is addig fut ameddig le nem ment az előírt ciklusszám. Az elsöre a megoldás egy adaptív lépésköz használata volt. Itt a program futása során idő elteltével csökkentjük a lépések maximális méretét, így finomabban tudja keresni a legjobb megoldás körülöttei lehetőségeket. Ezzel pontosabban megközelíthető a keresett paramétersorozat. A lépések csökkentését kétszer végezzük el: A program felénél feleztem a lépésközök nagyságát, a háromnegyedénél pedig ismét lefeleztem. Természetesen itt is lehetne változtatni a változtatások mennyiségén, helyén és mértékén, de ezzel a lehetőséggel ebben a dolgozatban nem foglalkozunk. A felesleges futtatások elkerülése végett pedig egy számlálót helyeztem el a programba, hogy ha valamennyi próbálkozás után nem sikerül javítani a programon, akkor csökkentse a lépések mértékét. A kódot úgy írtam meg, hogy csak kétszer szűkítse a változásokat, de kétszer mindenképpen. Ha már kétszer csökkentette a lépések méretét, de mégse tudott kilépni a legutóbbi megoldásból, akkor a program megáll.

Ezzel ugyan lehetséges, hogy elkerülünk optimálisabb helyzeteket, de a legtöbb esetekben jelentősen csökkenti a futtatási időt.

Ennél a változatnál egy új paraméter jött be a képbe: A próbálkozások száma a lépésköz csökkentése előtt. Mivel ennél a programnál is meghagytam a maximális 100-as iterációs számot, így ahhoz arányosan próbáltam választani. Végül amellet döntöttem, hogy a program 3-szor, 5-ször és 10-szer próbálkozzon az utolsó ugráson fejleszteni.

4-5. ábra. Az első eset optimalizálásának eredményei adaptív sztochasztikus hegymászó algoritmussal

Az első esetnél a sima sztochasztikus hegymászóhoz hasonlóan itt is látszódik, hogy a nagyobb megengedett lépések átlagosan jobb eredményt értek el. A vártaknak megfelelően tényleg gyengébbek lettek az eredmények, a 83% helyett itt csak 43%-kal lettek jobbak átlagosan a létrehozott pályák. Szintén megfigyelhető, hogy azoknál a megoldásoknál, ahol több ideig hagytuk keresni az algoritmust, pár esetet leszámítva jobb eredmény született.

4-6. ábra. A második eset optimalizálásának eredményei adaptív sztochasztikus hegymászó algoritmussal

Itt a második esetnél szintén sokmindenben hasonlított az előző algoritmus eredményéhez. Itt is nehezen tudott csak fejleszteni az inicializáló görbén, de a lokális lépések maximalizálásával még ritkábban sikerült. Míg a sima hegymászó esetében 30 alkalomból 5-ször akadt meg, addig az adaptívnaál 90 alkalomból 55-ször. Ez érthető, hiszen 100 helyett 9, 15 vagy 30 lehetősége volt javítani. Különösen igaz ez a 3-as maximális lokális lépésközre, ahol 30-ból csupán 5-ször tudott kilépni. Emiatt átlagosan 1,5%-ot tudott javítani, ahol a legjobb is csak 15% lett.

4-7. ábra. A harmadik eset optimalizálásának eredményei adaptív sztochasztikus hegymászó algoritmussal

A harmadik esetről se történt semmi meglepő. Az értékek ugyanúgy kisebbek lettek, a nagyobb lépésközök pedig jobban sikerültek. Itt az átlagos fejlődés 91% lett, a legjobb pedig 370%.

Ahol tudtam, hogy mindenféleképpen erősebb lesz az algoritmus, az a lefutáshoz szükséges idő. Mivel csak újabb leállási feltételek adtuk a programnak, így csak rövidebb vagy ugyanannyi idő alatt futtatott le. A futtatási időt két dolog befolyásolta: A probléma amit meg szerettünk volna oldani és a maximum lokális iterációk száma. Ez logikus, hisz a probléma határozza meg, hogy mennyire tud továbblépni az algoritmus, illetve a lokális iterációk száma adja meg mennyit próbálkozhat. A tesztek lefuttatása után lineáris kapcsolatot lehetett felfedezni: 3 lépésnél 14, 5 lépésnél 25, 10 lépésnél 50 iteráció volt az átlagos futási idő. Ha a probléma jellegének a hatását nézzük a lefutott iterációk számára, akkor megállapítható, hogy a fitness érték javulása arányos a futási idővel. Az első esetről átlagosan 32, a másodikonál 21 és a harmadikonál 36 kiértékelést hajtott végre a MATLAB.

4-8. ábra. Az első eset optimalizálásának futási idejei adaptív sztochasztikus hegymászó algoritmussal

4-9. ábra. A második eset optimalizálásának futási idejei adaptív sztochasztikus hegymászó algoritmussal

4-10. ábra. A harmadik eset optimalizálásának futási idejei adaptív sztochasztikus hegymászó algoritmussal

Végül ennél az algoritmusnál is ellenőriztem a kezdőpont hatását a végeredményre. A futtatás során az első esetre hívtam meg, maximum harminc globális és 5 lokális iterációval. A kezdőpontok Y koordinátáját ugyanúgy 0,25-től 4,25-ig adtam meg és mindegyikre 5-ször indítottam el.

4-11. ábra. Az optimalizálások futási ideje a pontok helyzetének függvényében adaptív sztochasztikus hegymászó algoritmussal

4-12. ábra. Az optimalizálások eredménye a pontok helyzetének függvényében adaptív sztochasztikus hegymászó algoritmussal

Itt is rendkívül hasonló eredmény született mint az eredetnél. Ugyanúgy fokozatosan, lassan csökkent az átlagos végeredmény, de nem csökkent az esélye egy jó megoldás létrejöttének. Érdekes, hogy a két diagramon az átlagokat összekötő vonalak alakja nagyon hasonló. Ez azt a jelenséget bizonyítja, hogy a lefutási idők és a végeredmények között korreláció áll fenn.

4.2. Válaszfelület módszer (Response Surface Method, RS)

A válaszfelület módszert eredetileg kísérletek tervezésére fejlesztették ki, hogy kevés kísérleti beállítással a lehető legpontosabb modellt tudják létrehozni a tapasztaltakból. Ez ugyan nem egy közvetlen optimalizálási módszer, de a segítségével felírható modell egy egyszerűbben és gyorsabban megoldható optimalizálási problémát biztosít. Ezen előnye miatt gyakran használják, néha más, bonyolultabb algoritmusok előkészítésére, amik aztán pontosítják a becslést [3]. A használata a következőképpen néz ki: Először is meghatározzuk, milyen változók befolyásolják a rendszerünket. Ezután meghatározzuk, milyen határokon belül szeretnénk vizsgálni ezeknek a változását. A harmadik lépésben eldöntjük, milyen kísérlettervezés (angolul design) szerint szeretnénk a kísérleteket elvégezni. Ezek a tervek határozzák meg, hogy a változók milyen érték kombinációival hajtjuk végre a méréseket, definiálva, hogy a megoldások terében hol helyezkedik el a tesztünk pontja. Majd végül elvégezzük a kísérleteket és létrehozuk a modellt, levonjuk egyéb következtetéseinket. Eszerint a gondolkodásmód szerint hajtottam végre az algoritmusok tesztelését is.

Az évek során számos különböző kísérlettervet hoztak létre, hogy különböző elvárásoknak feleljenek meg. Ilyen például a kísérletek száma a paraméterek számához képest, a forgathatóság vagy a képesség, hogy segítségével másodfokú modellt is felírassunk. A programomat úgy írtam meg, hogy a MATLAB-ba beépítettek lehessen meghívni, amik a következők: a „Central Composite Designs” közül a körülírt (Circumscribed), a beírt (Inscribed) és a síkba helyezett (Faced), ill. a Box-Behnken terv [28]. Ezekkel mind képesek vagyunk másodfokú modelleket alkotni, és a síkba helyezett kivételével mint elforgatható. A másodfokú modell miatt nemcsak pontosabb a képünk a rendszerről, hanem minimumokat és maximumokat is képesek vagyunk vele keresni. A forgathatóság pedig azért fontos, mert ez a középponttól azonos távolságra lévő pontoknál azonos változást jelent, ami egy stabilabb és megbízhatóbb becslést ad.

Az általam tervezett használata következő volt: A válaszfelület módszerrel egy modellt alkotok a fitness érték alakulásáról, majd az egyszerűbb modellre a MATLAB beépített optimalizáló algoritmusával próbálok egy optimális megoldást keresni. Ezzel ki tudjuk próbálni a MATLAB beépített minimumkeresési függvényét, ill. a válaszfelület módszerrel létrehozott modell pontosságát.

Az algoritmusnak így 2 paraméterre volt szüksége egy pálya javításához: a kiválasztott terv nevére és a tesztpontok távolságára a középponttól. Mivel mindegyik tervet ki

szerettem volna próbálni így csak azt kellett eldöntennem, hogy mekkora távolságú pontok alapján készítse el a másodfokú modellt a problémáról. Itt is megpróbáltam változatos távolságokat venni, megnézve, hogy mennyire befolyásolja a modellt a feldolgozott terület nagysága. Végül a következő lépések mellett döntöttem: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,5 mm, 1 mm és 2mm. Így a három eset, a négy terv és az öt lépésköz minden kombinációjának kiértékelése 60 futtatást igényel.

Végül az optimalizálás nem mindenhol sikerült: 60 esetből 20-szor nem tudott javítani a probléma megoldását, 1-szer pedig egy kiértékelhetetlen pályát adott meg. Ezeknél a megalkotott modell nem közelítette meg eléggé a valóságot és a MATLAB egy teljesen más problémát igyekezett megoldani. A sikeres optimalizálások sem lettek igazán jók: A Box-Behnken átlagosan 35%, a körülírt 25%, a síkba helyezett 39% és a beírt 23% fejlődést ért el. Az első esetet 26%-kal, a másodikat 21% és a harmadikat 27%-kal tudta javítani. Ennek ellenére szép eredménynek számít, hogy a második esetben a körülírt és a síkba helyezett képes volt egyszer-egyszer 60% fejlődést elérni, ami rendkívülinek mondható a többi algoritmushoz képest. Ellenben a harmadik esetben, ahol jelentősen lehet fejleszteni a pályát, csak háromszor növelte a fitness értéket 50%-nál többel. Általánosságban elmondható erről az algoritmusról, hogy néha képes jól megérezni a probléma jellegét és helyesen felírni a modellt, de az esetek nagyrésztében semmi vagy csak elhanyagolható fejlődést tud hozni.

Ha a számítási igény szerint nézzük a módszereket, a Box-Behnken terv használatához 46 pont értékelésére volt szükség, a többihez 36 darabra. Ez általános maradt minden számításra, a lépésközök nagyságától függetlenül, hisz a modell a megadott változók száma szerint jelöli ki a feldolgozandó megoldásokat.

Itt is kíváncsi voltam a kezdőpontok hatására az optimalizációra. Mind a négy modellt ki akartam próbálni, így az inicializáló megoldásokat csak egyszer futtattam le tervenként. A lépésközt itt egynek vettem, mert ez nyújtotta a legstabilabb fejlődést. Mivel az algoritmusnak valós megoldások kellene a kezdő megoldástól lépéstávra lévő helyeken, ezért nem indíthattam olyan közelről a belépési ponttól mint a hegy-mászó algoritmusoknál. Így az Y értékeket 1,25 és 4,25 között 0,2-ével vettem.

4-13. ábra. Az optimalizálások eredménye a pontok helyzetének függvényében választfelület módszeren alapuló algoritmussal

Ennél az algoritmusnál jelentősen jobb eredmények születtek alacsony Y értékeknél. Egy hirtelen ugrás után pedig konvergált a nulla fejlődés irányába. Ez is megmutatja, hogy ez az algoritmus nagyon érzékeny, milyen környezetben indítjuk el és, hogy eszerint milyen modellt képes alkotni. A különböző módszerek között minimális különbségek lettek, ami arra utal, hogy a kezdő görbe körül nincsenek hirtelen ugrások, vagy legalábbis a kiértékelt pontok között nem.

4.3. Részecske raj optimalizáció (Particle Swarm Optimization, PSO)

A részecske raj módszer egy természetből átvett iterációs optimalizáló algoritmus, amit a kilencvenes években fejlesztettek ki. Az algoritmust a madarak élelemben gazdagabb területek felé való vándorlása ihlette. Alapvetően úgy működik, hogy a részecskék (megoldások) tudják a személyes és globális legjobb részecske helyét és ezek alapján próbálnak gazdagabb terület felé mozogni. Ezt úgy valósítja meg, hogy az adott legjobb megoldás és a saját paraméterek közti különbségeket megszorozza egy 0 és 1 közötti véletlenszerű számmal és egy súllyal. A személyes legjobb megoldáshoz tartozó súlyt kognitív súlynak (cognitive weight), az általános legjobb megoldáshoz tartozót pedig szociális súlynak (social weight) hívják.

Mint sok más algoritmusnak, ennek sem egy verziója van. Az általam választott variáns az úgynevezett „Standard PSO”, magyarrá fordítva általános PSO. Ebben a verzióban egy tehetetlenségi változó is szerepel, amivel nem csak az aktuális lépéssel közelít, hanem az előző lépés egy részével is. Ezt úgy teszi meg, hogy egy tehetetlenségi súllyal (inertia weight) beszorozza az előző lépést, amit hozzá ad a kognitív és szociális részhez, ezzel meghatározva a részecske következő lépését.

A részecske rajnak számos paramétere van, így itt csak kevesebb változóval indítottam el a tesztet, mivel minden egyes új érték drasztikusan növelte a lehetséges kombinációk számát, a számítási idővel együtt. A lépésközöket 0,2-ben, 0,5-ben és 1-ben határoztam meg, hogy a válaszfelület módszerhez hasonlóan a lehető legjobban lefedjem az optimalizálási feladathoz ideálisnak becsült értékeket. A részecskék számát egy rajban sajnos kénytelen voltam relatíve más munkákhoz [20] kicsinek venni, mivel ez a paraméter jelentősen növeli a szükséges kiértékelések számát és ezzel a futtatási időt. Ez sajnos csökkenti az algoritmus esélyeit egy jobb megoldás keresésében, mert kisebb területet tudnak így átfésülni. Végül 5-ös és 10-es méretű rajokkal indítottam el az optimalizálásokat. Ezután már csak a súlyok értékeit kellett meghatároznom. Hasonlóan a részecskék számához, itt is Piotrowski [20] cikkéből találtam ajánlásokat, gyakori értékeket. Ezek alapján a kognitív és szociális súlyok értékeit 1,5-nek, 2-nek és 2,5-nek vettem. A tehetetlenségi súlyt 0,3 és 1 között szokták elhelyezni, így én 0,4-ben, 0,7-ben és 1-ben határoztam meg. A tesztek eredményei mennyiségük miatt a mellékletben a 7-1-es ábrától a 7-6-os ábráig találhatóak meg.

Első ránézésre is észrevehető, hogy a részecske raj kiváló teljesítményt nyújtott. Átlagosan 167%-kal javította a pálya hatékonyságát. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy egy jó megoldás megtalálása után nem csak a körül kezd el kutatni, hanem az oda vezető útvonalon és annak a folytatásán próbál keresni. A raj méretének a hatása is könnyen látható: az 5 részecske méretű rajok átlagosan 125%-ot fejlesztettek, a 10 részecske méretűek pedig 209%-ot.

A lépésközök és súlyok hatását már egy fokkal nehezebb észrevenni. A lépésközöknél nagyrészt elmondható, hogy nagyobb értékeknél jobban teljesít az algoritmus, de egész gyakoriak voltak a kiemelkedő értékek alacsonyabb értékeknél is. Ennek ellenére azért az átlagértékek jól mutatják a hatásukat: 0,2-es lépésköznel 115%, 0,5-ösnél 176% és 1-esnél 210% lettek. A súlyoknál nagyon vegyesen alakultak a tesztek. A kognitív súlynál hol a magasabb, hol az alacsonyabb, hol pedig a középső érték volt az erősebb. Ha összevonnjuk az eredményeket akkor ez szépen látszódik, majdnem ugyanúgy teljesített átlagban a három érték. 1,5-nél 167%, 2-nél 166% és 2,5-nél 168% fejlődés volt tapasztalható. A szociális súlynál máshogy alakult a helyzet. Itt is voltak ugrások, de itt körülbelül egyenes arányosság volt a súly és a fitness érték között. Átlagban 1,5-hez 116%-os, 2-höz 165%-os, 2,5-hez pedig 219%-os javulás tartozott.

4-14. ábra. Az optimalizálás eredménye a pontok helyzetének függvényében részecske raj optimalizálással

Ennél az optimalizálásnál a pontok változtatásával stagnált az eredmény. Pár esetben itt is született meglepően magas eredmény, de ezenkívül semmi érdekes nem történt a futtatásnál.

4.4. Genetikus algoritmus (Genetic algorithm, GA)

A genetikus algoritmus az egyik legnépszerűbb optimalizálási algoritmus napjainkban. Az egyetemen is külön figyelmet fordítottak ezen algoritmus oktatására. Az ötletet a Darwini evolúció adta. Itt az egyedek (megoldások) egy csoportja, populációja próbál különböző operátorokon keresztül fejlődni generációról, generációra. A három operátor amit használ az algoritmus a szelekció (selection), a kereszteződés (crossover) és a mutáció (mutation). Ezeknek az operátoroknak is vannak különböző verziói, amik közül válogatni tudunk a feladatunk vagy ízlésünk szerint.

A szelekció során a populáció azon egyedeit válogatja ki a program, amelyek jobbak valamivel a többiekénél. Itt az általam választott lehetőségénél az egyed fitness értékével arányosan nő az esélye, hogy kiválasztódásra kerüljön. Így gyengébb próbálkozásoknak is lehetőségük van továbbjutni, amik lehet nem lesznek sikeresek. De ezeknek bizonyos génjei (paraméter értékek), amik megfelelő csoportosítással kedvezőek lehetnek, fennmaradhatnak pár próbálkozás erejéig. A második operátor a keresztezés, aminél kettő egyed génjeit keresztezi. Ezt úgy teszi, hogy ugyanazon véletlenszerű helyen elvágja a két szülő, és a két-két fél összevonásával készít két utódot. Az utolsó operátornál, a mutációnál véletlenszerűen kiválasztott géneket módosít a program,

hogy eddig még nem próbált paraméterek is kerüljenek bele az algoritmusba. A három operátor típusairól részletes leírást Hamida cikkében [22] lehet találni.

Az új generáció tagjainak válogatásához is különböző módszerek tartoznak: van, ahol az új generáció egyrésze szelektált, egy másik keresztezett, a többi pedig mutált és van ahol mind a három operátor végigmegy az új generáció minden tagján. Én a későbbit választottam egyszerűsége miatt.

Paraméterek tekintetéből a következők mellett döntöttem: A részecske rajhoz hasonlóan a lépésközöket itt is 0,1-nek, 0,2-nek 0,5-nek és 1-nek választottam. Ennél az algoritmusnál a futtatások hosszát a generációk és száma és a populációk mérete határozza meg. A genetikus algoritmusoknál gyakori, hogy 100 vagy annál is több egyed hoznak létre a populációban. Ellenben ekkora méretéknél nagyon nagy lenne a számítási igény, így csak kisebb, 6-os, 10-es és 20-as méretűekkel próbálkoztam. A generációk számát egységesen 10-nek vettem, hasonló okok miatt mint a részecske raj módszernél.

4-15. ábra. Az első eset optimalizálásának eredményei genetikus algoritmussal

Az első esetenél nagyon szépen látszódik, hogy a nagyobb populáció számmal nagyobb esélye van az algoritmusnak jobb megoldást találnia. Ez itt csak két esetben nem valósul meg, azok is kis lépésköz távolságoknál. Átlagban a 6 egyedes 21%-ot, a 10 egyedes 32%-ot, a 20 egyedes 39%-ot fejlesztett, a legjobb próbálkozás pedig 92%-kal növelte az MRR értéket.

4-16. ábra. A második eset optimalizálásának eredményei genetikussal

A második esetnél már kicsit instabilabb volt. Az optimalizálás pár alkalommal nem is tudott jobb megoldást javasolni. A keresztezés és mutáció operátorok annyit rontottak az egyedek értékein, hogy a végére a legjobb megoldás is csak mínuszos lett. Ez különösen érvényesül a kis méretű, 6 darabból álló populációkon, amik négyből kétszer is csak rontottak. Ez a populáció mérete szerinti átlagokon is meglátszódik: 6-nál -2%, 10-nél 5% és 20-nál 6% fejlődés volt tapasztalható.

4-17. ábra. A harmadik eset optimalizálásának eredményei genetikussal

Az utolsónál nem történt különös változás. A lépésközökkel ugyanúgy nőtt az optimalizálás teljesítménye, de itt a különböző méretek hatása annyira nem érvényesült. Valószínűleg mivel a pálya nagymértékben fejleszthető kis változással is, inkább a szerencsés elmozdulások érvényesülnek mint a populáció együttes fejlődése. Itt átlagosan 58%, 59% és 52% volt a fejlődés 6, 10 és 20 egyed méretű populációknál. A legjobb is csak 116%-kal fejlesztette a pályát.

4-18. ábra. Az optimalizálások eredménye a pontok helyzetének függvényében genetikus algoritmussal

A kezdőpontok megint a szokásos lassú csökkenést mutatták, ahol pár kiemelkedő érték húzta fel nagyrészt az átlagokat.

Ezenkívül még két próbálkozást tettem hogy jobban meg tudjam vizsgálni a paraméterek változtatásainak hatásait. Mindkettőnél az első esetet használtam 0,5-ös méretű lépésközzel. Először is egy, a genetikus algoritmushoz jobban illő méretű populációval próbálkoztam. Itt egy százas méretű populációval indítottam el a programot és tíz generáción keresztül hagytam fejlődni. Az eredmény egyértelműen mutatja, hogy nagyobb populációval sokkal eredményesebb az algoritmus: a húsz egyedes megoldás 21%-os fejlődése helyett a száz egyedes 61%-kal fejlesztette a pályát. Tehát majdnem háromszor jobb teljesítményt nyújtott, ellenben a számítási ideje is az ötszöröse.

Eddig a kezdeti populáció elemeit az inicializáló pálya körül sorsolta ki a programom, ahol maximum egy lépésköz távolságra helyezte el a pontokat. Ellenben ez mint utólag látható lett, így túl kis területen képez megoldásokat az algoritmus és nem járja be megfelelően a lehetőségeket. Ezt úgy próbáltam megoldani, hogy a kezdő populációnál a lépésköz helyett a lépésköz négyszeresével szórja szét a próbálkozásokat. Itt a

populációk méretét és az iterációk számát is húsznak vettem. Itt hatalmas változást tapasztaltam: a pálya 160%-kal lett jobb mint az eredeti. Így kijelenthető, hogy a genetikus algoritmus használatához erősen javasolt, hogy a kiválasztott inicializáló populáció egyedei fedjék le minél jobban a lehetséges megoldások terét.

4.5. Szimulált hűtés (Simulated annealing, SA)

Az utolsó általam alkalmazott algoritmust, a szimulált hűtést szintén a körülöttünk lévő világ ihlette. Itt a fémek hőkezelésnél alkalmazott hűtéshez hasonlóan próbálja a program az új megoldásokat keresni. Az algoritmus igazából egy sztochasztikus hegymászó, csak itt nem feltétlen az alapján lépünk a következő lépésre, hogy az jobb-e, hanem néha rosszabb megoldásokat is elfogadunk. Ez azért szükséges, hogy ne ragadjunk le lokális maximumokban. Viszont minél jobban előre haladunk a programunk futtatásával, annál kevésbé lesz hajlandó a rossz megoldásokat elfogadni az algoritmus. Ezt az alábbi módon valósítja meg a program: vesz egy hőmérséklet paramétert, amit majd minden iteráció után csökkenti egy hűlési tényezővel. Amikor meg kell állapítania, hogy elfogadja-e a következő próbálkozást, az alábbi egyenlet szerint dönti el:

$$P = \begin{cases} \exp \left[\frac{-(F(\omega) - F(\omega^*))}{t_k} \right] & \text{ha } F(\omega) - F(\omega^*) > 0 \\ 1 & \text{ha } F(\omega) - F(\omega^*) \leq 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

Ahol P a kiválasztódás esélye, $F(x)$ a Fitness függvény, ω az előző, ω^* pedig az új próbálkozás, t_k pedig a hőmérsékleti paraméter. Az egyenletet Henderson és társai által készített cikkből vettem át [24], átalakítva a mi maximumot kereső algoritmusunkra.

Mint ahogy az a 4.1-es egyenletnél látszódik, minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb eséllyel fogadja el a megoldást a program. Itt a hatásos optimalizálás eléréséhez fontos volt kiválasztanom a megfelelő hőmérsékleti paramétert. Túl kicsi értékeknél nem valósul meg a rosszabb megoldások továbbvitele, túl nagy értéknél pedig minden megoldást elfogad, még a legrosszabbakat is. A paraméter kiválasztásához a 4.1-es egyenlet egy részét alakítottam át, hogy könnyebben meg tudjuk becsülni:

$$t_k = \frac{-(F(\omega) - F(\omega^*))}{\ln(P)} \quad (4.2)$$

Ennek az egyenletnek a használatához meg kell határoznunk egy fitness érték különbséget és egy hozzá tartozó esélyt. Itt egy fix távolsághoz, amit az eddigi futtatások alapján 0,01-nak vettem, választottam különböző esélyeket, amik 80%, 50%, 10% és 1% lettek. Ezután az egyenlettel kiszámoltam a hőmérsékleteket és kerekítettem őket. Így az értékek 0,1, 0,03, 0,01 és 0,005 lettek.

A hűlési értéket 0,7 és 0,95 között szokták meghatározni. 0,7 alatt nagyon gyorsan lehül a rendszer és átmegy sztochasztikus hegymászóba, 0,95 felett pedig túl lassan

csökken a hőmérséklet és nagyon sokáig össze-vissza lépked. Az általam végzett számításokhoz 0,8-nek, 0,9-nek és 0,95-nek határoztam meg, hogy a szokásos határokon belül több paraméterrel is próbálkozhassunk. Az utolsó bemenet amire szüksége volt az algoritmusnak az a lépésközök távolsága volt, amit az előzőekhez hasonlóan 0,1-nek, 0,2-nek, 0,5-nek és 1-nek vettem. Az eredményeket a mellékletben találhatóak meg a 7-1-es táblázatban, ahol a könnyebb értelmezhetőség érdekében százalékosan adtam meg, mennyivel növelte a fitness értékek az optimalizáció.

Először is nézzük, hogy milyen hatással van a lépésközöknek az eredményekre: 0,1-es lépésnél 20%, 0,2-esnél 28%, 0,5-ösnél 115% és 1-esnél 137% volt az átlagos fitness érték növekedés. Tehát egyértelműen belátható, hogy ennél az algoritmusnál is a magasabb lépésközök voltak az effektívebbek.

4-19. ábra. Az első eset optimalizálásának eredményei szimulált hűléssel

Az első esetenél ábrázolásakor tapasztaltam, hogy a különböző paraméterekkel indított optimalizálások között nem volt egyértelműen megállapítható, melyik teljesített jobban. Az optimalizálás sztochasztikus működése miatt nehezen állapítható meg, melyik paraméter, hogyan befolyásolta a program működését. De

általánosságban el lehet mondani, hogy az alacsonyabb hűlési rátával rendelkező indítások jobban teljesítettek. A 0,8 és 0,9 értékekkel futó próbálkozások átlagosan 78%, míg a 0,95 értékkel futók 68% növekedést hoztak átlagosan az összes esetre nézve. Ebből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy ha az elején túl sok rossz megoldást fogadunk el sokáig, akkor az algoritmus össze-vissza lépked ahelyett, hogy elkezdene a jobb értékek keresését. Jelen esetben a kezdeti hőmérséklettel fordítottan arányos volt a fitness érték változása. 0,005-nél 82%, 0,01-nél 72%, 0,03-nál 75% és 0,1-nél 60% volt a növekedés.

4-20. ábra. A második eset optimalizálásának eredményei szimulált hűléssel

A második esetről az eddigiekhez hasonlóan szintén csak nehezen tudott javítani a szimulált hűlés. Ami meglepett, hogy a kezdeti hőmérsékletek szempontjából itt a magasabb kezdőértékek teljesítettek jobban, ahogy az a 4-20-as ábrán is jól látható. Itt a meghatározott értékeknel növekvő sorrendbe a következők lettek az eredmények: 9%, 12%, 9% és 28%. Itt azt a megállapítást engedtem meg magamnak, hogy nem elég a megadott probléma típusához, a konkrét problémához kell a paramétereket kiválasztanunk az effektív optimalizáláshoz.

4-21. ábra. A harmadik eset optimalizálásának eredményei szimulált hűléssel

A harmadik probléma optimalizálásának jellege végül itt is hasonlított az elsőre. Ellenben itt abszolút szórt az eredmény a kezdő hőmérséklet függvényében. Rendre 0,005-höz 135%, 0,01-hez 127%, 0,03-hoz 152% és 0,1-hez 139% tartozott.

Az algoritmus kezdőpontoktól való függéséhez a következő paramétereket választottam: Ugyanúgy az első esetet néztem, 30-as maximális iterációs számmal. A maximális lépésközt 0,5-nek, a kezdeti hőmérsékletet 0,03-nak, a hűlési rátát pedig 0,9-nek vettem. A sztochasztikus hegymászóhoz hasonlóan itt is ugyanazt a 21 kezdőpontot alkalmaztam, ahol minden pontot 5-ször próbáltam fejleszteni.

4-22. ábra. Az optimalizálások eredménye a pontok helyzetének függvényében szimulált húlással

Itt is látszódik a szimulált húlás kapcsolata a sztochasztikus hegymászóval. Körülbelül ugyanúgy csökkent az átlagos érték, pár szerencsés kiugró esetet leszámítva.

4.6. Eredmények

Végül pedig egy összehasonlítást végeztem a kipróbált algoritmusokkal az eredmények kiértékeléséhez. Az iterációk számánál az ASHC esetében az átlag, az RSM esetében a szükséges, a többi algoritmusnál pedig az általam kiválasztott értékek találhatók.

4-1. táblázat. Az algoritmusok átlagos eredményei és a kiértékelések számai

Algoritmus	1. eset		2. eset		3. eset	
	fejlődés	iterációk száma	fejlődés	iterációk száma	fejlődés	iterációk száma
SHC	83%	100	7%	100	196%	100
ASHC	43%	32	2%	21	92%	36
RSM	25%	36/46	21%	36/46	27%	36/46
PS	167%	50/100	-	-	-	-
GA	31%	60/100/200	3%	60/100	56%	60/100
SA	72%	100	15%	100	138%	100

Itt látszódott, hogy az első esetnél a legeredményesebb algoritmus a részecske raj lett, ami valószínűleg a többi esetnél is dominált volna. A válaszfelület módszeren alapuló program a második eseten kívül silányan teljesített, alacsony megbízhatósága miatt nem javasolnám használatát ennek a feladatnak az elvégzésére. A sztochasztikus hegymászó és a szimulált hűlés körülbelül ugyanúgy teljesítettek. Mindkettő szép eredményeket értek el, akár kisebb iterációs számmal is érdemes lehet őket használni. Az adaptív sztochasztikus hegymászó eredményei nem lettek olyan kimagaslóak mint az eredeti verzió, de rövidebb futtatási ideje miatt érdemes lehet használni. A genetikus algoritmus gyengébb teljesítményt nyújtott, nagyobb populációval és jobban szét-szórt értékekkel valószínűleg jobb teljesítményt nyújtott volna. Ezenkívül érdemes lehet más verziót is kipróbálni a probléma megoldására.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A trochoidális marás hatékonyságát jelentősen meghatározza a tervezett marási pálya alakja. Ennek javítása komoly figyelmet kapott az elmúlt években. Ebben a dolgozatban öt különböző optimalizálási módszerrel próbáltam minél hatékonyabb megmunkálást felírni. Először is egy sztochasztikus hegymászó algoritmussal próbálkoztam, amit aztán javítani próbáltam egy adaptív lépésméretű módszerrel. Ezután a válaszfelület módszerrel próbáltam egy modellt alkotni a problémáról és a MATLAB beépített optimalizálási metódusával megoldani a problémát. Két evolúciós algoritmust is kipróbáltam, a genetikus algoritmust és a részecske raj módszert. Végül a szimulált hűlést alkalmaztam. A tesztek az algoritmusok paramétereinek módosításával többször futtattam, három különböző esetre nézve a fejlődést. A kísérletek során a lehetséges bemenetek és az algoritmusok jellegzetes működésének kipróbálása volt a központban. Ezenkívül külön figyelmet fordítottam a kezdőpont hatására a kimenetre.

Mivel több algoritmust is teszteltem, ezért nem tudtam mindegyiket a legalaposabban feldolgozni. Sok paramétert lehetett volna finomabban, nagyobb határok között próbálgatni. Ezeknek a további tesztelése lehet egy fejlesztési irány a munkámmal kapcsolatban. Ezenkívül még számos algoritmus specifikus kiegészítés is lehetséges, amikkel szintén fejleszteni lehetne gyorsaságukat és növelni lehet egy jobb eredmény esélyeit. Ilyen kiegészítések például a fuzzy logika alkalmazása a részecske raj módszerhez vagy az adaptív hűtési ütemezés a szimulált hűléshez. Egy másik szempont, ami alapján tovább lehetne vinni ezen szakdolgozat témáját, az az algoritmusok átírása és alkalmazása változó távolságú fallal vagy kanyarodó pályával rendelkező trochoidális marásokra. Ezek ellenére sikerült egy átfogó képet kapni az egyes algoritmusok pályaoptimalizálásnál mutatott hatékonyságáról.

Az egyik legnagyobb tanulság a munkám során a kísérletek megfelelő tervezésének fontossága volt. Nem egy algoritmus tesztelése került 40-50 órába, így fontos volt a megfelelő paraméterek választása és a rendelkezésre álló idő beosztása. Emellett a programkód javítása is sok időt vitt el, mivel a hibás futtatásokat gyakran csak órák után vettem észre. A részecske raj futtatása az első elgondolásom szerint 1181 órába került volna, azaz több mint 7 hétbe. Ezenkívül megismerhettem az optimalizáló algoritmusok használatát, amit nem csak a professzionális, de a személyes életemben is tervezek használni.

6. FELHASZNÁLT FORRÁSOK

- [1] G. Gómez és mtsai., „Comparison between milling roughing operations in full slotting manufacturing: trochoidal, plunge and conventional milling”, *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, köt. 1193, sz. 1, o. 012003, 2021, doi: 10.1088/1757-899X/1193/1/012003.
- [2] J. Nocedal és S. J. Wright, *Numerical optimization*, Second edition. in Springer series in operations research and financial engineering. New York, NY: Springer, 2006.
- [3] J. Song, B. Wang, és X. Hao, „Optimization Algorithms and Their Applications and Prospects in Manufacturing Engineering”, *Materials*, köt. 17, sz. 16, Art. sz. 16, jan. 2024, doi: 10.3390/ma17164093.
- [4] Á. Jacsó, Z. Ladó, R. Phanden, B. Sikarwar, és R. Singh, „Bézier curve-based trochoidal tool path optimization using stochastic hill climbing algorithm”, *Mater. Today Proc.*, dec. 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.12.056.
- [5] M. Otkur és I. Lazoglu, „Trochoidal milling”, *Int. J. Mach. Tools Manuf.*, köt. 47, sz. 9, o. 1324–1332, júl. 2007, doi: 10.1016/j.ijmachtools.2006.08.002.
- [6] A. Hasanvand, „Bézier curve”, júl. 2021.
- [7] I. Szalóki, *Can trochoidal milling be ideal?* 2012. doi: 10.13140/RG.2.1.4235.7286.
- [8] Á. Jacsó, G. Mátyási, és T. Szalay, „Trochoidal Tool Path Planning Method for Slot Milling with Constant Cutter Engagement”, 2021, o. 659–668. doi: 10.1007/978-981-33-4320-7_59.
- [9] Z. Li, K. Xu, és K. Tang, „A new trochoidal pattern for slotting operation”, *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, köt. 102, sz. 5, o. 1153–1163, jún. 2019, doi: 10.1007/s00170-018-2947-0.
- [10] P. Karmiris-Obratański, N. Karkalos, R. Kudelski, és A. Markopoulos, „Experimental study on the effect of the cooling method on surface topography and workpiece integrity during trochoidal end milling of Incoloy 800”, *Tribol. Int.*, köt. 176, o. 107899, szept. 2022, doi: 10.1016/j.triboint.2022.107899.
- [11] P. Amaro, P. Ferreira, és F. Simões, *Tool wear analysis during duplex stainless steel trochoidal milling*, köt. 1960. 2018. doi: 10.1063/1.5034897.
- [12] P. Patil, A. Polishetty, M. Goldberg, G. Littlefair, és J. Nomani, „SLOT MACHINING OF Ti6Al4V WITH TROCHOIDAL MILLING TECHNIQUE”, *J. Mach. Eng.*, köt. 14, o. 42, jan. 2014.
- [13] M. Orellana és B. Culqui, „High- performance manufacturing with trochoidal milling strategies”, *Rev. Investig. En Energ. Medio Ambiente Tecnol. RIEMAT ISSN 2588-0721*, köt. 7, jan. 2023, doi: 10.33936/riemat.v7i2.5222.
- [14] „Fig. 1. Taxonomy of optimization algorithms (Adapted from Refs. [70,71]).”, ResearchGate. Elérés: 2024. november 22. [Online]. Elérhető: https://www.researchgate.net/figure/Taxonomy-of-optimization-algorithms-Adapted-from-Refs-70-71_fig1_360412798

- [15] A. Rosete-Suárez, A. Ochoa-rodriguez, és M. Sebag, „Automatic Graph Drawing and Stochastic Hill Climbing”, köt. 2, aug. 1999.
- [16] „(PDF) Response Surface Methodology: 1966-1986”, *ResearchGate*, okt. 2024, doi: 10.2307/1268813.
- [17] P. Parihar és B. Kumar, „A COMPARATIVE STUDY OF EVOLUTIONARY COMPUTATION ALGORITHMS FOR SOLUTION OF NON-LINEAR UNCONSTRAINED OPTIMIZATION PROBLEM”, köt. 54, o. 2096–3246, dec. 2022.
- [18] D. Freitas, L. G. Lopes, és F. Morgado-Dias, „Particle Swarm Optimisation: A Historical Review Up to the Current Developments”, *Entropy*, köt. 22, sz. 3, Art. sz. 3, márc. 2020, doi: 10.3390/e22030362.
- [19] „Figure 4. Flowchart of the particle swarm optimization (PSO) approach.”, *ResearchGate*. Elérés: 2024. november 22. [Online]. Elérhető: https://www.researchgate.net/figure/Flowchart-of-the-particle-swarm-optimization-PSO-approach_fig3_350513513
- [20] A. P. Piotrowski, J. J. Napiorkowski, és A. E. Piotrowska, „Population size in Particle Swarm Optimization”, *Swarm Evol. Comput.*, köt. 58, o. 100718, nov. 2020, doi: 10.1016/j.swevo.2020.100718.
- [21] S. Haupt, „Introduction to Genetic Algorithms”, 2009, o. 103–125. doi: 10.1007/978-1-4020-9119-3_5.
- [22] A. Petrowski és S. Ben Hamida, *Evolutionary Algorithms*. 2016.
- [23] „Figure 1. Flowchart of the standard genetic algorithm (GA) [33].”, *ResearchGate*. Elérés: 2024. november 22. [Online]. Elérhető: https://www.researchgate.net/figure/Flowchart-of-the-standard-genetic-algorithm-GA-33_fig1_344832850
- [24] D. Henderson, S. Jacobson, és A. Johnson, „The Theory and Practice of Simulated Annealing”, in *Handbook of Metaheuristics*, 2006, o. 287–319. doi: 10.1007/0-306-48056-5_10.
- [25] D. Bertsimas és J. Tsitsiklis, „Simulated Annealing”, *Stat. Sci.*, köt. 8, febr. 1993, doi: 10.1214/ss/1177011077.
- [26] M. Mehta, „Hybrid Genetic Algorithm with PSO Effect for Combinatorial Optimisation Problems”, köt. 2, o. 300–305, júl. 2024.
- [27] B. R. C. Karuppanan és M. Saravanan, „Optimized sequencing of CNC milling toolpath segments using metaheuristic algorithms”, *J. Mech. Sci. Technol.*, köt. 33, sz. 2, o. 791–800, febr. 2019, doi: 10.1007/s12206-019-0134-3.
- [28] „Response Surface Designs”. Elérés: 2024. november 16. [Online]. Elérhető: <https://www.mathworks.com/help/stats/response-surface-designs.html>

7. MELLÉKLET

7-1. ábra. A részecske raj módszer eredményei 5 egyed nagyságú rajokkal és 0,4-es tehetetlenségi súllyal

7-2. ábra. A részecske raj módszer eredményei 5 egyed nagyságú rajokkal és 0,7-es tehetetlenségi súllyal

7-3. ábra. A részecske raj módszer eredményei 5 egyed nagyságú rajokkal és 1-es tehetetlenségi súllyal

7-4. ábra. A részecske raj módszer eredményei 10 egyed nagyságú rajokkal és 0,4-es tehetetlenségi súllyal

7-5. ábra. A részecske raj módszer eredményei 10 egyed nagyságú rajokkal és 0,7-es tehetetlenségi súllyal

7-6. ábra. A részecske raj módszer eredményei 10 egyed nagyságú rajokkal és 1-es tehetetlenségi súllyal

7-1. táblázat. A szimulált hűlés eredményei

Kezdő hőmérséklet	Eset Lépésköz Hűlési ráta	1				2				3			
		0,1	0,2	0,5	1	0,1	0,2	0,5	1	0,1	0,2	0,5	1
0,005	0,8	86%				19%				120%			
		18%	7%	128%	191%	7%	4%	9%	57%	29%	28%	237%	188%
	0,9	94%				4%				135%			
		27%	37%	180%	132%	3%	3%	2%	8%	30%	30%	229%	252%
	0,95	66%				4%				151%			
		23%	21%	92%	128%	4%	2%	0%	11%	40%	41%	274%	248%
0,01	0,8	60%				18%				165%			
		18%	20%	97%	103%	4%	6%	4%	57%	34%	56%	160%	409%
	0,9	76%				16%				103%			
		25%	39%	118%	122%	5%	2%	38%	18%	28%	44%	132%	209%
	0,95	79%				3%				112%			
		21%	51%	129%	117%	7%	6%	0%	0%	27%	26%	262%	133%
0,03	0,8	74%				9%				165%			
		22%	17%	80%	176%	6%	2%	9%	18%	35%	109%	412%	103%
	0,9	80%				11%				196%			
		17%	19%	173%	109%	4%	12%	13%	13%	32%	94%	167%	491%
	0,95	73%				7%				96%			
		15%	11%	93%	171%	2%	0%	6%	20%	34%	33%	155%	162%
0,1	0,8	68%				18%				137%			
		12%	12%	121%	128%	9%	8%	0%	55%	30%	53%	232%	234%
	0,9	58%				47%				121%			
		26%	14%	79%	113%	4%	0%	24%	158%	36%	37%	226%	186%
	0,95	53%				19%				158%			
		17%	45%	44%	107%	10%	0%	20%	47%	67%	108%	201%	256%
Átlagos fejlődés lépésközök és esetek szerint		20%	24%	111%	133%	5%	4%	11%	39%	35%	55%	224%	239%
Átlagos fejlődés esetek szerint		72%				15%				138%			

8. SUMMARY

The efficiency of trochoidal milling is significantly influenced by the shape of the designed milling path. Improving this has received considerable attention in recent years. In this thesis, I attempted to achieve more efficient machining using five different optimization methods. First, I experimented with a stochastic hill-climbing algorithm, which I later sought to improve with an adaptive step-size method. Following this, I used the response surface method to model the problem and solve it using MATLAB's built-in optimization methods. I also tested two evolutionary algorithms: the genetic algorithm and the particle swarm optimization method. Finally, I applied simulated annealing. The tests were run multiple times by modifying the parameters of the algorithms, examining progress in three different cases. The experiments focused on testing the possible inputs and the characteristic behavior of the algorithms. Furthermore, special attention was given to the impact of the starting point on the outcomes.

Since I tested multiple algorithms, I could not process each one in the most detailed manner. Many parameters could have been tested more finely or over larger ranges. Further testing in this direction could be a potential avenue for development regarding my work. Additionally, numerous algorithm-specific enhancements are also possible, which could improve their speed and increase the chances of achieving better results. Examples of such enhancements include applying fuzzy logic to the particle swarm optimization method or adaptive cooling schedules to simulated annealing. Another perspective for further advancing this thesis topic could be rewriting and applying the algorithms to trochoidal milling paths with variable wall distances or curved paths. Despite these limitations, I succeeded in gaining a comprehensive understanding of the efficiency of each algorithm in path optimization.

One of the most significant lessons during my work was the importance of proper experimental design. Testing a single algorithm sometimes took 40–50 hours, making the choice of appropriate parameters and the allocation of available time crucial. Additionally, debugging the program code consumed a lot of time, as errors in execution were often only detected hours later. Running the particle swarm optimization according to my initial setup would have taken 1,181 hours, or more than 7 weeks. Furthermore, I gained insights into the use of optimization algorithms, which I plan to utilize not only in my professional life but also in my personal endeavors.

Keywords: *Trochoidal milling, Optimization, MATLABs*